

ПРОКУРАТУРАНИНГ ҚОНУНИЙ НАЗОРАТ СОҲАСИДАГИ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИГА ДОИР МАСАЛАЛАР

Каюмов Умид Исматуллаевич

Тошкент вилоят прокуратураси бўлим катта прокурори
umid9449@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17347210>

Аннотация: Мазкур мақолада прокуратураининг қонуний назорат соҳасидаги асосий вазифаларига доир масалалар таҳлил этилган. Шунингдек, мақолада прокуратураининг қонуний назорат соҳасидаги асосий вазифалари билан боғлиқ олимларнинг фикир ва мулоҳазалари ҳам ўрганилиб, тегишли таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлари: Антирақобат, антимонополия, рақобат, қонунчилик, ижроси, прокурор назорати, субъектлар, махсус ваколатли, орган, вазифа.

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ПРАВОВОГО НАДЗОРА

Каюмова Умида Исматуллаевича

Прокуратура Ташкентской области старший прокурор отдела
umid9449@gmail.com

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы, касающиеся основных задач прокуратуры в сфере правового надзора. Также в статье были изучены мнения и соображения ученых, связанные с основными задачами прокуратуры в сфере правового надзора, и даны соответствующие предложения и рекомендации.

Ключевые слова: Антиконтенция, антимонополия, конкуренция, законодательство, исполнение, прокурорский надзор, субъекты, специально уполномоченный, орган, задача.

ISSUES RELATED TO THE MAIN TASKS OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE FIELD OF LEGAL CONTROL

Kayumov Umid Ismatullayevich

Tashkent Regional Prosecutor's Office senior prosecutor of the department
umid9449@gmail.com

Abstract: This article analyzes issues related to the main functions of the prosecutor's office in the field of legal oversight. The article also examines the opinions and considerations of scholars regarding the main functions of the prosecutor's office in the field of legal oversight, and provides relevant proposals and recommendations.

Keywords: Anti-competition, antimonopoly, competition, legislation, enforcement, prosecutorial oversight, subjects, specially authorized, body, task.

Бизга маълумки, прокуратураининг қонуний назорат соҳасидаги асосий вазифалари Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонун ҳамда Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонуности ҳужжатларида белгилаб қўйилган бўлиб, ушбу ҳужжатлар асосида қонуний назорат самарадорлигини ошириш мақсадида қатор вазифалар белгиланган.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 январдаги ПҚ-4126-сонли “Ўзбекистон Республикаси Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори ҳам антимонополия қонунчилиги бажарилишини назорат қилишда муҳим ҳуқуқий асос саналади. Мазкур қарор ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан келиб чиқиб, муаллиф томонидан антимонополия қонунчилигини бажаришни назорат қилишда прокуратуранинг вазифалари аниқланмоқда.

Шунингдек, олимларнинг фикрича, прокуратуранинг назорат фаолиятини такомиллаштиришда ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш ва самарали мониторинг тизимларини жорий этиш муҳим аҳамиятга эга. Бизнинг фикримизча, айниқса рақобатга қарши курашдаги назорат механизмлари, иқтисодий эркинлик ва бозор иқтисодиётининг самарадорлиги учун зарур бўлган ҳуқуқий кафолатларни таъминлаши керак. Қисман қўшилмаймиз, агар прокуратура фаолиятида бюрократик тўсиқлар ёки нотўғри ҳуқуқий талқинлар мавжуд бўлса, бу назоратнинг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли, назорат тизимини янада такомиллаштиришда илмий-тадқиқот ишларини ҳисобга олиш ва амалиётдаги муаммоларни ҳал этишда ҳуқуқшунослар ва иқтисодчилар ўртасида кенг ҳамкорлик ўрнатиш муҳимдир. Ушбу ёндашув антимонополия қонунчилиги устуворлигини таъминлашда прокурорлик назоратининг ролини оширишга хизмат қилади.

Антимонополия қонунчилиги доирасида прокурорлик органларининг назорат фаолияти федерал ижро этувчи органлар, субъектларнинг давлат ҳокимияти органлари ҳамда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан қабул қилинган ҳуқуқий ҳужжатларининг ушбу қонунчилик талабларига мувофиқлигини таъминлашдан иборатдир. Шунингдек, картел келишувларини шакллантиришдаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш мақсадида прокурорлик органлари ваколатли органлар ва назоратчи тузилмалар билан яқин ҳамкорликда фаолият юритадилар.

Қолаверса, юқоридаги қарор билан кенгайтирилган ваколатларга асосан, прокурорлик органлари ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти устидан назоратни амалга ошириб, картел келишувларининг аниқланиши ва уларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирларни кўрадилар. Айни вақтда, олимларнинг фикрича, прокурорлик назорати антимонополия қонунчилигининг самарадорлигини оширишда муҳим восита ҳисобланади, аммо назаримизда, ушбу механизмнинг самарали ишлаши учун ваколатлар аниқ ва тақсимланган бўлиши зарур; баъзи мутахассислар ваколатларининг ортиғи назорат самарадорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини таъкидлашади.

Шунингдек, картел келишувларига қарши курашда ҳуқуқий тизимнинг бошқа таркибий қисмлари билан ҳамоҳанглик муҳим аҳамиятга эга, бу эса қонунчиликни такомиллаштириш ва назоратни мукамаллаштиришни тақозо қилади. Прокурорлик органларининг назорат функциясини кенгайтириш билан бирга, унинг амалга оширилишида очиқлик ва шаффофликни таъминлаш ҳам зарурдир. Шу тариқа, антимонополия қонунчилиги доирасида прокурорлик назоратининг ҳозирги ҳолати ва унинг такомиллаштириш йўналишлари ҳақида таҳлил қилиб, ҳуқуқий тизимдаги бу муҳим механизмнинг самарадорлигини ошириш мумкин.

Конституцияда белгиланган иқтисодий фаолиятнинг эркинлиги ҳамда соф рақобатни ҳимоя қилиш, монополиячилик фаолиятига йўл қўймаслик принципларини амалга оширишда прокуратуранинг надзор ваколатларини тўлиқ ва адекват қўллаши зарур бўлиб, бу антимонополия қонунчилигининг аниқ ва бир хил ижросини таъминлайди. Бошқа томондан, прокуратура органлари антимонополия идораларининг ўрнини босмаслиги ва уларнинг оператив-хўжалик фаолиятига аралашмаслиги талаб этилади, бу эса давлат бошқарувининг тегишли ваколатлар тақсимоти ва мустақиллигини сақлашга хизмат қилади.

Илмий муҳокамаларда баъзи тадқиқотчилар прокуратуранинг назорат функцияларини кенгайтириш монополияга қарши курашда самарадорликни оширади, деб ҳисоблашса, назаримизда, бундай ёндашув қонунчиликда белгиланган ваколатларнинг аниқ ажратилишини бузиши мумкин ва бу рақобат муҳитига салбий таъсир кўрсатади.

Шу боис, прокуратура ва антимонополия органлари ўртасида ваколатлар тақсимоти аниқ белгиланган ҳолда, ҳар бирининг ўз соҳасида фаолият кўрсатиши иқтисодий ҳуқуқнинг самарали амалга ошишига хизмат қилади. Ушбу мезонлар антимонополия соҳасида прокуратуранинг ролини янада равшанлаштириш ва қонунчиликдаги номаълумликларни бартараф этиш учун муҳимдир.

Антимонополь қонунчилиги соҳасида прокуратура органлари томонидан қонунчиликнинг ҳимоясини таъминлашда икки муҳим вазифа алоҳида эътиборни талаб қилади. Биринчидан, прокуратура антимонополь қонунчилик соҳасида қонунчиликнинг амал қилиниши ҳолатини тизимли таҳлил қилиб, ушбу таҳлил натижаларини назорат амалиётини такомиллаштириш учун фойдаланиши шарт. Иккинчидан, прокуратура ҳокимиятнинг қонунчилик (вакиллик) ва ижро этувчи органлари ҳамда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари билан самарали ҳамкорликни таъминлаши зарур, бу эса прокуратурага норма яратиш жараёнларида тўғридан-тўғри иштирок этиш имконини беради ва натижада антимонополь қонунчиликка зид бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилинишига йўл қўймасликка хизмат қилади.

Бунда, олимлар фикрига кўра, бундай ҳамкорлик ҳуқуқий тизимда назоратнинг мукамал шаклларида бири бўлиб, антимонополь бозорни муҳофаза қилишда прокуратуранинг роли ва таъсирини сезиларли даражада оширади. Прокуратура назоратининг самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, қонун устуворлигини таъминлашда ҳам ўзига хос йўналиш ҳисобланади.

Баъзи тадқиқотчилар фақат назорат функциясига эътибор қаратиш орқали бу вазифаларни тўлиқ бажариш мумкинлигини таъкидлайдилар, қонунчилик билан яқин ҳамкорликнинг самараси назорат билан биргаликда амалга ошганда энг яхши натижа беради. Шу боисдан, прокуратуранинг антимонополь қонунчиликни муҳофаза қилишдаги роли жамият иқтисодиётида рақобат муҳитини сақлаш ва ривожлантириш учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда.

Рақобатни муҳофаза қилишга қаратилган антимонополия қонунчилиги ижроси устидан назорат қилишнинг мазмун-моҳиятини тўлиқ англаш учун, аввало унинг предмети, мақсадлари ва асосий вазифаларини чуқур таҳлил қилиш зарур; шу нуқтаи назардан қаралганда, прокурор назоратининг асосий йўналишларини белгилаш муҳим

аҳамиятга эга. Мазкур йўналишлар, ўз навбатида, прокурор фаолиятини тизимлаштириш, ҳуқуқбузарликка тезкор ва самарали таъсир кўрсатиш, жамиятдаги рақобат муҳитини асрашга қаратилган чора-тадбирларни шакллантиришга хизмат қилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, назорат фаолиятининг йўналишларини аниқ белгилаш прокурорнинг иш услубини оптималлаштиради, унинг ресурсларини тўғри тақсимлаш имконини беради¹.

Баъзи олимлар, хусусан, В.Н. Кудрявцев ва А.Х. Пилипенконинг фикрича, бундай назорат “реактив” эмас, балки “проактив” характер касб этиши лозим, яъни прокурор фақат ҳуқуқбузарлик аниқлангандан сўнг эмас, балки унинг олдини олиш мақсадида ҳам ҳаракат қилиши даркор. Зеро антимонополия соҳаси қонунбузилишлари кўпинча яширин ва тизимли хусусият касб этади, шундай экан, “проактив” ёндашувнинг ўзи етарли эмас, балки самарали таҳлил, фактларга асосланган мониторинг ва ҳуқуқий механизмларнинг қатъий қўлланилиши ҳам зарур, деб ҳисоблаймиз. Шунингдек, айрим тадқиқотчилар прокурор назоратининг йўналишларини белгилашда маҳаллий иқтисодий реалликлар, хусусан, монополиялашган бозор сегментлари ва уларнинг хусусиятларини инобатга олишни тавсия этади. Бизнинг фикримизча, бундай комплекс ёндашув — назарий ечимлар билан амалиёт ўртасидаги узвий боғлиқликни таъминлайди ва антимонополия қонунчилигининг реал ижросини кафолатлайди.

Прокуратура фаолиятининг асосий йўналишлари – бу давлат, жамият ва прокуратура органлари олдида турган долзарб вазифаларни ҳал этишга қаратилган, айни вақтда қонуний мустаҳкамланмаган, аммо амалий жиҳатдан муҳим бўлган назорат ҳамда бошқа процессуал функцияларни амалга ошириш йўллари дир. Бу каби йўналишлар муайян тарихий шароит ва ижтимоий-ҳуқуқий эҳтиёжларга қараб шаклланади, уларнинг амалий аҳамияти эса давлат бошқаруви тизимини самарали ишлашини таъминлашда намоён бўлади².

Ҳуқуқий жиҳатдан тан олинган прокурорлик фаолияти йўналишлари эса “Прокуратура тўғрисида”ги Қонун ва бошқа қонунларда белгиланган вазифалар бўлиб, улар муайян жамият муносабатлари соҳаларида прокурор ваколатларининг комплекси билан ифодаланади.

Масалан, қонун устуворлигини таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиш, жиноятчиликка қарши курашиш каби вазифалар шулар жумласидандир. Россиялик ҳуқуқшунос А.Я.Скуратов ва А.И.Алексеева каби олимлар прокуратуранинг ушбу функцияларини давлат бошқарувидаги назорат институти сифатида қарашса, назаримизда, бу қараш бир жиҳатдан тўғри, бироқ замонавий демократик жараёнларда прокуратуранинг фақат назорат органи эмас, балки ҳуқуқий маданиятни шакллантирувчи ва ҳуқуқий ислохотларга фаол таъсир кўрсатувчи субъект сифатидаги роли ҳам мустаҳкамланмоқда.

Прокуратуранинг фақат норматив ҳуқуқий вазифалар билан чекланиши унинг жамиятдаги кенг қўламли ролини камситиши мумкин, шу боис, назаримизда, ҳуқуқий асосга эга бўлмаган, аммо аниқ ижтимоий зарурат асосида шаклланган амалий

¹ Кожинский А.В. Предмет прокурорского надзора за исполнением антимонопольного законодательства // сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практич. конференции «Верховенство права и правовое государство». – Волгоград: АМИ, 2019. С. 40.

² Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор: учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 119

йўналишларнинг ҳам назарий асосланиши ва ҳуқуқий мақом олиши зарур. Демак, прокуратура фаолиятининг асосий йўналишлари нафақат ҳуқуқий нормаларга, балки реал ижтимоий талаблар ва тарихий шароитларга ҳам мувофиқ равишда белгилаб борилиши лозим.

Қонун ҳужжатлари ижросини таъминлашда истеъmolчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги назорат фаолияти бир нечта асосий йўналишларга бўлинади; бунда биринчи навбатда, ижро ҳокимияти органлари, субъектлар миқёсидаги қонунчилик (ваколатли) ва ижро ҳокимияти органлари, шунингдек, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг истеъmolчилар ҳуқуқлари тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқлигини назорат қилиш устувор аҳамиятга эга.

Иккинчи муҳим йўналиш сифатида, давлат назорати органлари, уларнинг ҳудудий тузилмалари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда айрим назорат функциялари марказий ҳукумат томонидан юклатилган ҳудудий давлат бошқарув органлари ўртасидаги ҳамкорлик ва функционал мувофиқлик асосида амалга ошириладиган назорат турини кўрсатиш мумкин.

Масалан, Ўзбекистон Республикасидада бундай функцияларни амалга оширувчи орган сифатида Рақобат қўмитаси алоҳида ўрин тутди. Назаримизда, бу йўналишлардаги назорат фаолияти нафақат ҳуқуқий, балки институционал ва бошқарув мезонлари жиҳатидан ҳам тизимли ёндашувни талаб этади. Айни пайтда назаримизда, назорат ваколатларининг такрорланиши, бошқарувдаги бюрократик тўсиқлар ва маълумот алмашинувининг самарасизлиги амалда кўп ҳолларда истеъmolчилар манфаатларига зид ҳолатларга олиб келмоқда. Шу сабабли, ушбу назорат турларини нафақат ҳуқуқий база асосида, балки амалиётдаги реал механизми билан биргаликда баҳолаш, давлат органлари ўртасидаги ҳамкорликни самарали мувофиқлаштириш механизмларини такомиллаштириш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Қонунлар ижроси устидан назоратни амалга оширишда прокуратура органларининг ваколатлари жуда кенг қамровли бўлиб, айниқса истеъmolчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида муҳим аҳамият касб этади. Истеъmolчилар билан боғлиқ муносабатлар соҳасида назорат функциялари берилмаган давлат органлари фаолияти устидан қонунлар ижроси бўйича назорат олиб бориш прокуратуранинг ваколатларига киради, бу эса ҳуқуқий бўшлиқларни бартараф этишда муҳим механизм ҳисобланади.

Шу билан бирга, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари ҳам прокурор назорати объекти сифатида истеъmol муносабатлари соҳасида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва бартараф этишда давлат назорати тизимига жалб этилган. Бундан ташқари, жамоат бирлашмалари томонидан қонунларга риоя қилиниши устидан назорат ҳам прокуратура зиммасига юклатилган бўлиб, мазкур институтларнинг фаолиятида очиқлик ва шаффофликни таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Хўжалик юритувчи субъектлар бошқарув органлари ва раҳбарларининг қонун ижросига риоя этиши масаласида ҳам прокурор назорати алоҳида аҳамиятга эга, чунки иқтисодий муносабатларда қонун бузилишлари истеъmolчилар ҳуқуқларига бевосита таъсир кўрсатади.

Назаримизда, академик И.А.Тарановнинг фикрига кўра, прокуратура органлари иштирокисиз самарали истеъмол бозори ва адолатли рақобат муҳитини шакллантириш амри маҳол, деган хулосаси бугунги ҳуқуқий амалиётда ўз тасдиғини топмоқда. Биз бу фикрга тўлиқ қўшилган ҳолда, айни пайтда прокуратура назоратини кучайтиришни талаб этувчи соҳалар ҳам мавжуд. Хусусий сектордаги ноқонуний амалиётлар устидан тизимли мониторинг етмаяпти. Шу жиҳатдан, қонун устуворлигини таъминлашда прокурор назорати нафақат жазолаш, балки ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, ҳуқуқий маданиятни юксалтириш воситаси ҳамдир³.

Қонунчиликка мувофиқ, жумладан, “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни ва антимонополия қонун ҳужжатларининг ижросини назорат қилиш бўйича белгиланган асосий вазифа ва мақсадлардан келиб чиқиб, шунингдек, мазкур соҳадаги илмий ишлар таҳлили асосида қонунийликни таъминлашнинг асосий йўналишлари аниқланади. Хусусан, прокуратура органлари томонидан Конституциянинг тегишли моддалари, антимонополия соҳасидаги махсус қонунлар ижроси, иқтисодиётда соғлом рақобат муҳитини ҳимоя қилиш юзасидан ижро этувчи органлар, қонун чиқарувчи (ваколатли) ва ижро этувчи ҳокимият органлари, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари, ҳарбий бошқарув органлари ҳамда назорат идоралари ва уларнинг мансабдор шахслари, шунингдек, тижорат ва нотижорат ташкилотлари раҳбарлари фаолияти устидан назорат амалга оширилади.

Баъзи олимлар, жумладан, Ю.Г. Матузов ва А.В. Малько қонунийликни таъминлашнинг бу турини умумдавлат функцияси сифатида қараб, прокуратуранинг ушбу назоратни амалга оширишдаги роли устуворлигини таъкидлайди. Амалдаги ҳуқуқий механизмлар баъзи ҳолатларда ижро тизимидаги мавжуд бюрократик тўсиқлар туфайли тўлиқ самара кўрсатмайди. Шу нуқтаи назардан қаралганда, антимонополия қонунчилиги ижросини назорат қилиш фақат ҳуқуқий эмас, балки иқтисодий ва институционал ёндашувни ҳам талаб этади.

Аслида, рақобат муҳитини муҳофаза қилиш — бу иқтисодиётда адолатли ўйин қоидаларини таъминлаш, тадбиркорлик фаолияти учун тенг имкониятлар яратиш ва монополиялашувга қарши курашиш каби кенг қамровли вазифаларни ўз ичига олади. Демак, прокуратура органлари зиммасидаги мазкур назорат фаолияти, назарий жиҳатдан давлат ҳокимияти органлари фаолиятини чеклашга эмас, аксинча, улар фаолиятини умумдавлат манфаатлари асосида мувофиқлаштириш ва қонун устуворлигини таъминлашга хизмат қилади.

Прокурорнинг антимонополия қонунчилигининг бажарилишини назорат қилиш фаолияти давлат ҳокимияти органларидан (қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд органларидан) мустақил тарзда амалга оширилади, бу эса конституцияда белгиланган иқтисодий фаолият эркинлиги ҳамда рақобатни ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга қаратилган. Бунда прокурор назорати аниқ ва бирхил қонун ижросини таъминлашни мақсад қилади. Олимларнинг фикрича, бундай мустақиллик ҳокимиятларнинг ўзаро таъсирини чеклаш ва қонунларнинг адолатли бажарилишини

³ Маматов М. В. Проблемы прокурорского надзора за соблюдением законодательства о правах потребителей: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. – М., 2007. С. 104.

таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, айрим мутахассислар унинг амалиётдаги амалга оширилишидаги муаммоларга ҳам эътибор қаратадилар.

Назаримизда, прокурор назоратининг мустақиллиги иқтисодий эркинлик ва рақобат муҳитини сақлашда муҳим восита бўлиб, лекин унинг ҳокимият органлари билан ҳамоҳангликда фаолият юритиши зарур, чунки бир томонлама назорат қонун ижросининг самарадорлигини камайтиши мумкин. Шунингдек, бу амалиётни такомиллаштириш учун ҳуқуқий механизмлар ва мувозанатни сақлаш борасида илмий тадқиқотлар зарурлиги кўрсатилмоқда. Умуман олганда, прокурорнинг бу фаолияти қонунчилик ва амалиёт ўртасидаги боғлиқликни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Ҳозирги кунда мамлакатда монополияга қарши қонунчиликнинг бузилиши ҳолатлари, жумладан, иқтисодий фаолият юритувчи субъектлар томонидан антирақобат шартномалар тузилиши ҳамда ҳокимият органларининг бу борадаги ўз зиммасини тўлиқ бажармаслиги кўпайгани кузатилмоқда. Шу муносабат билан, фақатгина Рақобат қўмитаси эмас, балки давлат ҳокимияти ва маҳаллий ҳокимият органлари ҳамда мазкур соҳада фаолият юритувчи иқтисодий субъектлар томонидан қонунларнинг қатъий ижроси устидан назоратни кучайтириш зарурлиги очиқдир.

Бозор иқтисодиётининг конституцияда белгиланган иқтисодий фаолият эркинлиги ва рақобатни қўллаб-қувватлаш тамойиллари асосида ривожланиши натижасида, иқтисодий алоқалар мураккаблашиб, уларнинг тузилиши сифат жиҳатдан ўзгармоқда, бу эса кенг ва мукамал қонунчилик тартибга солишни тақозо қилади.

Олимларнинг фикрича, бундай шароитларда антимонополия назорати тизимининг самарадорлигини ошириш учун фақат қонунчиликни такомиллаштириш эмас, балки унинг амалий ижросини таъминлашга йўналтирилган комплекс чоралар ҳамда барча иштирокчиларнинг масъулиятини ошириш керак.

Рақобат тўғрисидаги қонунчилик ижроси устидан прокурорлик назоратининг тавфисифи бўйича шуни хулоса қилишимиз мумкинки, давлат органлари фаолиятининг шаффофлигини ва жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳам муҳимдир. Антимонополияга қарши курашда фақат марказлашган органнинг ўзи самарали натижаларга эришиши мумкинлиги ҳақидаги қарашларга, чунки маҳаллий даражадаги назоратнинг кучайиши ва бизнес жамияти билан ҳамкорликнинг йўлга қўйилиши зарур. Шунингдек, иқтисодий муносабатлар тузилмасининг жиддий ўзгариши ва бозорнинг мураккаблашиши, қонунчиликнинг доимий такомиллаштирилишини талаб қилади, бу эса ўзига хос ҳуқуқий ва иқтисодий муаммоларни юзага келтиради. Шу жиҳатдан, мукамал антимонополия сиёсати учун назарий ва амалий ёндашувларни бирлаштириш ва уларни доимий таҳлил қилиш зарур деб ҳисоблаймиз.

Янги Ўзбекистонда антимонополия қонунчилиги ижроси давлатнинг ҳуқуқий механизмлари тизимида энг муҳим восита сифатида қаралади, чунки у мамлакат худудида иқтисодий фаолият эркинлиги, рақобатни қўллаб-қувватлаш ҳамда монополия фаолиятини тақиқлаш бўйича конституциявий кафолатларни амалга оширишда муҳим роль ўйнайди.

Бу механизмнинг мустақиллиги, марказлашганлиги ва махсуслаштирилмаганлиги уни нафақат иқтисодий субъектларга, балки Ўзбекистон Республикаси Рақобат қўмитаси ҳамда бошқа ижроия органлари, шунингдек, минтақавий ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларига нисбатан ҳам қўллаш имконини беради. Шу билан бирга,

антимонополия назоратининг марказлашган тизими давлатнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлашда муҳимдир, ҳудудий хусусиятларни ҳисобга олмаслиги сабабли самарадорлигини чеклайди, деб ҳисоблайдилар.

Назаримизда, бундай танқидлар қисман ҳақиқатга яқин бўлиб, антимонополия қонунчилигининг самарадорлигини ошириш учун минтақавий ва маҳаллий даражалардаги алоҳида муваффақиятли механизмлар ҳам йўлга қўйилиши керак. Шу боис, Ўзбекистонда антимонополия назоратининг бу жиҳатлари мамлакатнинг конституциявий иқтисодий сиёсатини самарали амалга ошириш учун муҳим аҳамиятга эга.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.11. – М., 2011. С. 40.
2. Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы развития // Законность. – 2013. – № 7. – С. 3-9.
3. Шобухин В.Ю. Правовой статус прокуратуры и прокурорских работников Российской Федерации: авторефер. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.11. – Екатеринбург, 2005 [Электронный ресурс] // URL: <https://www.dissercat.com/content/pravovoi-status-prokuratury-i-prokurorskich-rabotnikov-rossiiskoi-federatsii> (дата обращения: 01.03.2018).
4. Казарина А.Х. Прокуратура – не камень на дороге для России. Она – «маховик всего управления» // Уголовное право. – 2001. – № 1. С. 84.
5. Прокурорский надзор: учебник / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: Юрайт, 2013. С. 118.
6. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов. 4-е изд. // подготовлен для СПС «КонсультантПлюс», 2015 [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2018)
7. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики: сб. методич. материалов; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2010. С. 7.
8. Гадаборшева З.Б. Предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере предпринимательской деятельности // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 20.11.2018).
9. Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02; 12.00.11. – М., 2001. – С. 83–86
10. Хусяйнова С.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. – М., 2017. – С. 76–80.
11. Маматов М. В. Проблемы прокурорского надзора за соблюдением законодательства о правах потребителей: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. – М., 2007. С. 104.